

BOSHLANG'ICH SINFDA MATEMATIKA DARSINI O'QITISH METODIKASI.

Kurtbayeva Ogulsapdi Xemra gizi

Ajinyaz nomidagi NDPI Boshlang'ich ta'lim
fakulteti 2-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847823>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, boshlang'ich sinfda matematika darsini o'qitishdagi birinchi bosqich va analizi, boshlang'ich sinf o'quvchilarini matematika o'qitish metodlari, ularni qanday amalga oshirish, o'quvchilarga puxta bilim berishga, o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish yo'llarini o'rgatish, matematika o'qitish jarayonida insonni mehnatni sevishga, o'zining qadr-qimmatini bir-biriga hurmati kabi fazilatlarni tarbiyalashni ko'rsatib berish to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar : Matematika metodikasi, fanlar, boshlang'ich sinf, matematika kitobi, o'qituvchi, 3sinf matematika kitobi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematikadan samarali ta'lim berishi uchun bo'lajak o'qituvchi boshlang'ich sinflar uchun ishlab chiqarish matematika o'qitish metodikasini egallab, chuqur o'zlashtirib o'lmag'i zarur.

Matematika metodikasi pedagogika fanlari tizimiga kiruvchi pedagogika fanining tarmog'i bo'lib, jamiyat tomonidan qo'yilgan o'qitish maqsadlariga muvofiq matematika o'qitish qonuniyatlarini matematika rivojining ma'lum bosqichida tatbiq qiladi. O'qitishda yangi maqsadlarning qo'yilishi matematika o'qitish mazmunining tubdan o'zgarishiga olib keladi. O'qitishning maqsadi, mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari metodik jihatlarining asosiy tarkiblarida murakkab, uni o'ziga xos grafik bilan tasvirlash mumkin. Hozirgi zamon matematikasi natural son tushunchasini asoslashda to'plamlar nazariyasiga tayanadi. Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan hozirgi zamon matematika darsligining birinchi berilgan quyidagi topshiriqlarga duch kelamiz: Masalan; "Rasmda nechta yuk mashinasi bo'lsa, bir qatorda, shuncha katakni bo'ya, rasmda nechda avtobus bo'lsa, 2-qatorda shuncha katakni bo'ya". Bunday topshiriqlarni bajarish bolalarni ko'rsatilgan to'plamlar elementlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatishga undaydi, bu esa natural son tushunchasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Yanada sinfda ishlashda darslik bilan bir qatorda bosma asosli daftar asosiy qo'llanma hisoblanadi. Daftarda berilgan mashqlar darslik materiallarini tarkiban to'ldiriladi. Mazmuniga ko'ra, u darslik bilan uzviy bo'lgan bo'ladi. Har bir darsning aniq vazifalariga erishishga yordam beradi va shu bilan bir vaqtda o'quvchi - faoliyatiga xilma xillik kiritadi. O'quvchiga rasm solish, chala

ishlangan rasmni chizib tugatish, bo'yash, chiziqlar bilan birlashtirish, raqamlarni yozishga yaxshi tayyorgarlik bo'lib xizmat qiladi. Bu daftarning foydasi matematika darsini chuqur va tez o'zlashtirishga, vaqtni tejashga yordam beradi.

Metodik-matematik tayyorgarlik boshlang'ich sinflar o'qituvchisini tayyorlashning tarkibiy qismi bo'lib unga ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatdan ajralgan holda qarash mumkin emas. Ikkinchi tomondan, boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish birinchi bosqichdir, ya'ni bolalarni navbatdagi maktab matematika kursini o'zlashtirishga tayyorlash bosqichidir yoki matematikadan tayyorligidir. Matematikadan boshlang'ich ta'limning bu ikki jihati boshlang'ich ta'limning tarkibiy qismi va matematik tayyorligi o'qitish metodikasida o'zining munosib aksini topishi lozim. Boshlang'ich matematika kursi, bir tomondan, bilimlarning boshqa sohalarida foydalaniladi va bolalarning rivojlanishiga yordam beradi. Shu bilan boshlang'ich bilimlar yagona majmuasini yaratadi, ikkinchi tomondan, zaruriy metodologik tasavvurlarni va fikirlashning mantiqiy tuzilishlarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Matematika boshlang'ich ta'lim metodikasining predmeti quyidagilardan iborat.

1. Matematika o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsadni asoslash, nima uchun matematika o'qitiladi, o'rgatiladi.

2. Matematika o'qitish mazmunini ilmiy ishlab chiqarish, bir tizimga keltirilgan bilimlar darajasini o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos keladigan qilib qanday taqsimlansa, fan asoslarini o'rganishda izchillik ta'minlanadi, o'quv ishlariga o'quv mashg'ulotlari beradigan yuklama bartaraf qilinadi, ta'limning mazmuni o'quvchilarning aniq bilim berish imkoniyatlariga mos keladi.

3. O'qitish metodlarini ilmiy ishlab chiqish, qanday o'qitish kerak, ya'ni o'quvchilar hozirgi kunda zarur bo'lgan iqtisodiy bilimlarni, malaka, ko'nikmalarini va aqliy faoliyat qobiliyatlarini egallab olishlari uchun o'quv ishlari metodikasi qanday bo'lishi kerak?

4. O'qitish vositalari- darsliklar, didaktik materiallar, ko'rgazmali qo'llanmalar va o'quv texnika vositalaridan foydalanish (nima yordamida o'qitish)

5. Ta'limni tashkil qilishni ilmiy ishlab chiqish (darsni va ta'limning darsdan tashqari shakllarini qanday qanday tashkil etish).

Hozirgi davrdagi matematika kitobi bilan birnecha yillar oldingi kitobni solishtiradigan bo'lsak juda ko'p o'zgarishlar va katta farqi bor. Masalan 2016-2022yil matematika kitobni solishtirib ko'ramiz.

2016- yilgi 3sinf matematika kitobining boshida 7 ta shartli belgilar berilgan ular;

Hozirgi 2022 -yildagi matematika kitobida esa, 8 shartli belgilar berilgan ular.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.Og'zaki bajariladigan mashqlar, | 1. O'gzaki bajaramiz, |
| 2. Yozma bajariladigan mashqlar, | 2. Birga bajaramiz, |
| 3. Bo'sh kataklar o'rniga $>, <, =$ belgilardan mosini qo'ying, | 3. Yangi ma'lumotlar |
| 4. Daftaringizga ko'chirib yozing va yodingizda tuting, | 4. Amaliy topshiriq |
| 5. Boshqotirmalar, qo'shimcha mashqlar, | 5. Eslaymiz |
| 6. Uyda bajariladigan mashqlar, | 6. Aqilni charxlaymiz |
| 7. Dars tugadi. | 7. Mustahkamlaymiz |
| | 8. Uyda bajaramiz. |

Ko'rib turganingizdek ikki kitobning shartli belgilarini solishtirsak o'zgarishlar keng ,esgi kitobda teorema berilar edi hozirgi kitobda bular yoq sababi, rasmalar usti bilan berkitilyabdi .Yana aytadigan bo'lsak, mundarija avvalgi kitobda orqasida berilgan edi , hozirgi kitobda yangi mavzular boshlanmasdan oldin qoyilgan va mavzularning to'g'risiga mavzuga oid rasmalar berilgan ,o'quvchilar birqarashi bilan tushinadigan darajada ishlangan .Faqat matematika darsligi emas ayniqsa, boshqa boshlang'ich sinf darsliklari avvalgiga qaraganda murakkabroq chiqyabdi , shunday bo'lsada o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi yaxshi. Bularning o'zgarishiga sabab davlatimizning rivojlanayotganligidan darak beradi.Zamanoviy texnologiyalar va odamlarning izlanuvchanligi sababli davlatimizda juda ko'p o'zgarishlar va o'sish rivojlanyabdi. Bularning orqasidan o'sib kelayotgan bolajonlar ham shularga o'rganyabdi , shuning uchun ham kitoblardagi o'zgarishlar keskin o'z foydasini ko'rsatyapti.Bunday kitoblarning o'zgarishiga sabab, hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalarning rivojlanganligidadir.

Xulosa shuki, boshlang'ich sinfda matematika o'qitishning tashkiliy shakllari dars, uy vazifalarini mustaqil bajarish o'quvchilarning yakka tartibda guruh va jamo bo'lib ishlashlari, ekskursiyalar sinfdan tashqari ishlardan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshlang'ich sinfda" matematika "kitobi , S.O'rinboyeva, Sh.Ismailov T.2016yil
2. Boshlang'ich sinfda " matematika" kitobi X.Yusupov T. 2022yil
3. M.E.Jmayev " matematika o'qitish metodikasidan praktikum ". T.2004yil
4. M.E.Jumayev " boshlang'ich sinf matematika o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari " T.2006yil.

